

PRIMEIRA DEVOLUTIVA (28/07/2021)

G. V. V.:

- **DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO**
- **PLANO FINANCEIRO**
- **MATERIAS EXTRAS – GESTÃO DE PESSOAS**
- **PRÓXIMOS PASSOS...**

Planejamento Estratégico – G.V.V.

Dados gerais de acordo com 1ª reunião realizada dia 24/06/2021 com <sigilo>.

- A G.V.V. é uma sociedade entre o <sigilo> e o <sigilo>;
- Principais produtos:
 - 1) Quadriciclo (6 quadris): 1 hora – R\$ 180,00 – Dupla: R\$ 240,00
25 min – R\$ 120,00 – Dupla: R\$ 150,00Esse passeio vai até a Vinícola <sigilo> (parceria forte);
 - 2) Tirolesa: R\$ 35,00;
 - 3) Arvorismo: R\$ 30,00;
 - 4) Escalada: R\$ 20,00;
 - 5) Passeios de moto: ainda em teste (são 7 motos novas para esse produto oferecido): R\$ 500,00;
 - 6) Combos: 2 atividades – R\$ 55,00; 3 atividades: R\$ 70,00;
- Público-alvo: famílias com e sem filhos; Classes mais altas; poder aquisitivo maior;
- 50% do Hotel <sigilo> (parceria forte) e 50% variado;
- **Atendimento de quinta a domingo; agora em julho todos os dias; vindima também todos os dias;**
- **Gestão de pessoas:**
 - 2 colaboradores; precisa de mais 1 para o escritório...para atender o público quando não estão;
 - alguns conflitos com guias para respeitar as regras; acidentes;
 - são 50 normas técnicas.
- **Plano financeiro:**
 - possuem planilhas, mas nada integrado;
 - falta precificação correta;
 - precisa de análise de resultados.
- **Plano de marketing:**
 - estão se reestruturando; auxílio do irmão especialista em mídias digitais;
 - investimento de R\$ 1.000,00 mensais para mídias pagas;
 - site reformulado (direciona para o parque correto);

- Instagram; 14.500 seguidores;
- Facebook;
- Fotos;
- Whatsapp business;
- Folder (analisar materiais);

- Trabalhar:

1) planejamento estratégico;

2) marketing (analisar); confusão do público parques diferentes; promoções (pacotes); divulgação em meios de hospedagem; marketing de relacionamento – pesquisa de satisfação, avaliações, novos produtos, anúncios pagos; Inserir histórico do empreendimento nas redes sociais utilizadas, bem como perfil dos empreendedores, expertises (formações técnicas), curiosidades, depoimentos (prova social), etc.

Público-alvo – poder aquisitivo elevado;

Atendimentos em junho de 2021 – 400 pessoas; 2019 – 255;

2019 – 2.421

2020 – 3.500

2021 – 2.112 (junho)

3) plano financeiro (precificação, integração de planilhas, análises de resultados).

Dados do empreendimento:

Razão social do empreendimento: <sigilo>

Nome fantasia do empreendimento: G.V.V.

Histórico:

Trabalho com turismo aventura desde 1999. O parque do V.V. possui 4 anos. Nosso principal produto é o passeio de quadriciclo pelo vale. Temos tirolesa, arvorismo e escalada. Agora o novo produto é o passeio de moto de trilha. Meta: Aumentar a frota de quadriciclos para criar novos produtos.

Características do empreendedor:

<sigilo>, o aventureiro. Passa tranquilidade, leveza, ainda que tenha tudo sob controle ao fazer uso de seus conhecimentos de vida e acadêmicos de um tempo mais distante. Ainda que em paz, busca melhorar, aprimorar. Visa parcerias, então é o que procuraremos ser!

Planejamento Estratégico

Negócio: “Parque recreativo para esportes de aventura ao ar livre com muita diversão e segurança”.

Final: “Experiências de aventura ao ar livre com muita diversão e segurança”.

Missão (Proposições):

“Proporcionar experiências e emoções em meio a natureza e cultura em um local repleto de história e paisagens vitícolas, ideal para amigos e famílias que buscam turismo de aventura e diversão superando medos com total segurança”.

“Proporcionar momentos de lazer e emoções, em um local acolhedor em meio a natureza e paisagens vitícolas, inclusivo e divertido, para as famílias e amigos criarem memórias afetivas e superação de obstáculos com dinamismo e coragem”.

“Trazer emoção à vida para as famílias e os amigos criarem memórias de aventura em meio à natureza com segurança e alegria na Serra Gaúcha”.

Missão final: “Proporcionar para toda família experiências e emoções em meio a natureza e paisagens vitícolas, criando memórias de aventura com segurança e alegria na Serra Gaúcha”.

Visão (Proposições):

“Ser reconhecido como o melhor parque recreativo para esportes de aventura ao ar livre do Rio Grande do Sul”.

“Ser referência em atividades turísticas de aventura da Serra Gaúcha, prezando pela segurança e estimulando o contato com a natureza e bem-estar de nossos clientes”.

Visão final: “Ser referência em turismo de aventura e segurança na Serra Gaúcha”.

Princípios/valores (Proposição):

- Sustentabilidade: cuidado com a natureza e com as práticas realizadas pela nossa equipe;
- Valorização e divulgação do Vale dos Vinhedos, de suas paisagens e de nossa cultura;
- Respeito à diversidade e à inclusão;
- Imagem: satisfação do que somos e do que fazemos, na busca constante em atender às expectativas de nossos clientes;
- Diversão e alegria, oferecendo memórias afetivas entre família e amigos;
- Superação em todos os sentidos, estimulando que as pessoas vençam seus desafios e seus medos com entusiasmo, destemor e coragem;
- Segurança: seguindo todos os procedimentos e normas do turismo de aventura;
- Confiança e criatividade: inovação constante nas linhas de serviços, nos equipamentos e nos processos oferecidos;
- Cultivar parcerias duradouras do tipo ganha-ganha com os fornecedores e com a equipe;
- Atuar com ética, de forma segura e rentável.

Análise Swot ou Fofa:

Pontos fracos:

- Cliente não encontra atendimento no local em alguns momentos (falta de colaborador fixo na recepção ao público);
- Não ter a possibilidade de agendamento de passeios (apenas ordem de chegada);
- Desentendimentos entre a equipe e o gestor no cumprimento de procedimentos e normas de segurança (pode ocasionar acidentes);
- O gestor fica sobrecarregado pela grande quantidade de atividades que estão sob sua responsabilidade (isso pode prejudicar a qualidade do atendimento ou até levar a perda de potenciais clientes – falta de tempo para planejar estrategicamente);
- Falta de sistematização de precificação;
- No Instagram não há link que encaminhe o cliente ao site do parque;
- Pouca diversificação de alimentação - não oferta de opções de lanches (saudáveis) para crianças;
- Confusão de nomes “marca” gerada com outro parque – trabalhar a identidade visual;
- Falta de um site próprio sem vínculos com o outro parque.

Pontos fortes:

- Ótima localização - Vale dos Vinhedos uma das principais rotas turísticas do Brasil;
- Marca forte e reconhecida na região (vínculo importante com o outro parque que fortalece o segmento do turismo de aventura);
- Larga experiência em turismo de aventura dos sócios empreendedores (publicizar as experiências – currículo, curiosidades);
- Gestor especialista nas Normas Técnicas (pode até certificar – guia condutor);
- Clareza e confiança estabelecida pelo cumprimento das normas de segurança do turismo de aventura, procedimentos descritos, protocolos de atendimento e emergência formalizados;
- Transparência: a equipe posta fotos sobre a revisão dos equipamentos utilizados e divide com o público as informações sobre normas de segurança (compartilhar isso mais vezes);
- Capacidade de investimentos elevados com recursos próprios (capitalizados);

- Variedade e diversidade de serviços oferecidos (combos, etc.; opções tanto para adultos quanto para crianças);
- O público-alvo é bem definido;
- Parceria sólida com o Hotel <sigilo> (onde se situa o parque) e com a Vinícola <sigilo> (ponto de parada do passeio de quadriciclo);
- Outras parcerias importantes como a <sigilo> e cervejarias;
- Marketing estruturado:
 - Segmento bem definido;
 - Com uso das redes sociais e linguagem contemporânea: instagram bem-organizado, bonito e com muitos seguidores;
 - Possui prova social (depoimentos);
 - Fotos dos locais dos passeios (alta qualidade) gera marketing positivo;
- Amplo espaço para descanso e lazer na propriedade.

Oportunidades:

- Segmento com bastante demanda na região, em especial de turistas, e com elevada barreira de entrada (custo alto de investimento inicial, localização privilegiada) e divisão clara entre os serviços que são oferecidos por um parque e outro;
- Parceria com novos empreendimentos da região (novas pousadas e hotéis);
- Trabalhar um calendário anual de eventos;
- Parcerias com hotéis já consolidados, agências de turismo, etc.;
- Parceria com guias de passeios personalizados;
- Parceria com Prefeituras (passaportes) e escolas em geral, escolas de idiomas;
- Descontos para moradores locais;
- Trabalhar mais o marketing de relacionamento com os clientes (pesquisa de satisfação – análise dos dados – relatórios disponíveis nas ferramentas já utilizadas ou refletir sobre aquisição de outras);
- Como já possui seu segmento de clientes bem definido, há oportunidade de usar as mídias pagas, por exemplo, Facebook Ads;
- Com a reformulação/criação de um site, o gestor pode colocar na página da internet uma linha do tempo para compartilhar com os clientes a história, e pontos de destaque da empresa e sempre ir alimentando essa linha quando houver uma conquista/curiosidade. As histórias chamam atenção das pessoas; além da introdução de missão, visão e princípios;
- Fazer agendamento pelo site, para melhorar a organização;

- A área em que se localiza o parque é ampla, oportunizando a estruturação de um local para lazer e descanso/encontro/confraternização e da oferta de outras atividades; bem como da própria área administrativa;
- Publicizar mais as ações sustentáveis desenvolvidas (uma vez que as atividades são realizadas em meio a natureza);
- Promoção de eventos esportivos; organizar ou participar como patrocinador/apoiador. Por exemplo a Maratona do Vinho.

Ameaças:

- Variabilidade nos serviços - fatores fora de domínio da empresa;
- Falta de precificação clara;
- Falta de equipamentos disponíveis a pronta entrega no mercado: ex. quadriciclos (longo prazo do fornecedor local...); além do alto custo;
- Falta de equipamentos de segurança no mercado, se algum item for danificado vai demorar para repor. Essencial ter uma planilha de controle de estoque de equipamentos de segurança, onde deve ser colocado datas de validade, quantidades, descrições, etc.;
- Novos investidores no Vale dos Vinhedos (descaracterização da paisagem vitícola – aspectos culturais);
- Ameaça para as trilhas (terrenos de outros proprietários);
- Pouca mão-de-obra qualificada;
- Algumas atividades podem ser afetadas pelas variações climáticas;
- Sazonalidade, dependendo da época do ano pode haver uma demanda menor de clientes – diversificação;
- Impossibilidade de garantia de domínio do cliente das habilidades necessárias para pilotar com segurança (passeio de moto – principalmente).

Cruzamento e análise dos pontos na Matriz SWOT

Análise dos pontos críticos:

De maneira geral, o empreendimento está bem estruturado e com pouco pontos críticos. Algumas das sugestões que a equipe de trabalho aponta é realmente, caso haja um aumento da demanda, a “sobrecarga de atividades do gestor” refletirá ainda mais nas questões como “a falta de tempo para se dedicar ao planejamento estratégico”, “busca de mão de obra qualificada”, “realização de novas parcerias”, “acompanhamento e análise de dados de relatórios, como os controles financeiros e aqueles relativos ao marketing do empreendimento”.

A fim de minimizar e auxiliar para que o gestor possa manter sua “multifuncionalidade”, o ideal seria a contratação de um estagiário para auxiliar no administrativo da organização: atendimento ao público, agendamentos, contatos com possíveis novas parcerias, controle de estoque (peças, equipamentos, insumos – cervejas, geleias, chocolates...), acompanhamento e preenchimento de algumas planilhas de controle financeiro, análise da oferta de novos lanches, etc.

Em relação à gestão de pessoas, para minimizar os conflitos com a equipe, sugere-se apresentar a descrição de cargos e funções de gestor e todos os colaboradores do empreendimento, com o fim de esclarecer que o gestor tem a função de passar as orientações e quais especificações o colaborador deve atentar. Ainda, pode ser entregue um *check list* com os itens sensíveis a serem verificados conforme as normativas de segurança a serem seguidas para cada atividade, visando diminuir o impacto de possível rotatividade. Assim, a comunicação fica estabelecida de forma clara, com especificações claras e em linguagem escrita.

No que concerne ao marketing, como o plano de marketing está sendo estruturado (auxílio de profissional) e com a efetivação do novo site, alguns pontos destacados como fracos também serão minimizados, e, seguramente, novas formas de acompanhamento e controle do empreendimento poderão ser exploradas por meio dos relatórios gerados nas mídias sociais (com a possibilidade de mais investimentos em mídias pagas, já comentadas pelo empreendedor).

Algo que preocupa a equipe é a questão da marca “V.V.” não ser registrada e poder ser requerida, bem como os terrenos os quais as trilhas são traçadas, assim como o grande número de investidores no local que podem descaracterizar a paisagem vitícola, a natureza, o relevo e a cultura, aspectos essenciais do negócio do parque. Espera-se que essas ameaças não sejam concretizadas (brevemente), mas vale a pena pensar e refletir em possíveis alternativas caso algo se torne realidade em curto ou médio prazo afetando diretamente a rentabilidade do negócio.

O cenário é promissor ao empreendimento, uma vez que em plena pandemia houve um incremento tanto no número de clientes atendidos quanto na rentabilidade do negócio. Investimentos em novos serviços estão sendo realizados, e, a tendência para o segundo semestre do ano é que o movimento continue em ascensão. Estamos à disposição para auxiliar no que for possível!

Plano Financeiro

<sigilo>

Próximos passos

- 1) Estabelecer um Modelo de Negócio utilizando o Canvas;
- 2) Marketing (analisar); confusão do público sobre os parques; promoções (pacotes); divulgação em meios de hospedagem; marketing de relacionamento – pesquisa de satisfação, avaliações, novos produtos, anúncios pagos; Inserir histórico do empreendimento nas redes sociais utilizadas, bem como perfil dos empreendedores, expertises (formações técnicas), curiosidades, depoimentos (prova social), etc.
- 3) Plano financeiro (precificação, integração de planilhas, análises de resultados) = acompanhamento e avaliação;
- 4) Plano de gestão de pessoas (materiais extras para apreciação do empreendedor).